

O'TKIR DIAREYA KLINIKASI TASHXISLASH USULLARI, DAVOLASH VA PROFILAKTIKASI: ADABIYOTLAR SHARHI

Axmatova Munisa Azamat qizi, Xudoyberdiyeva Marg'iyona Olmos qizi

KIUT talabasi

Ilmiy rahbar: Seytnazarov Miyribek Maxsetovich

KIUT katta o'qituvchi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti.

m.seytnazarov@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617077>

Annotatsiya: O'tkir diareya, ya'ni ich ketishi kichik yoshdagi bolalarda ko'p uchraydi va ular salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa, kamqonlik, raxit, yod tanqisligi bo'lgan o'g'il-qizlarda xastalikka moyillik ko'proq kuzatiladi.

Kasallik bemor holati va organizmga tushgan mikroba yoki virus xususiyatiga qarab engil, o'rtacha yoki og'ir, ba'zan tipik bo'lmagan shaklda o'tishi mumkin. Kasallik ko'pincha bolalar orasida ko'p uchraydi va yoshi kattalarga qaraganda og'irroq kechadi. Kasallik sanitariya-gigiena talablariga amal qilinmagan holatlarda ko'p uchraydi. Kasallik umumiy ovqatlanish markazlarida va bolalar bog'chalarida qayd qilinishi epidemiologik tomondan xavfli hisoblanadi. O'tkir diareya bilan odamlar yoz-kuz mavsumlarida ko'proq kasallanadi. Demak mavsumiylik xususiyatga ega. Kasallikning ko'p uchrashi havo haroratning yuqori bo'lishi va mikroorganizmlar ko'payishi uchun qulay bo'lishi, odamlar tomonidan meva va sabzavotlarni yuvmasdan istemol qilishi va suvga bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: o'tkir diareya, sanitariya, gigiena, epidemiologiya, profilaktika, regidrotatsiya, degidrotatsiya, spazm, shigella, salmonella, rotavirus

Аннотация. Острая диарея, то есть диарея, часто встречается у маленьких детей и может быть опасной для их здоровья. Предрасположенность к заболеванию чаще наблюдается у мальчиков и девочек, особенно при анемии, рахите, дефиците йода.

Заболевание может протекать в легкой, средней или тяжелой, иногда нетипичной форме, в зависимости от состояния пациента и характера микроба или вируса, попавшего в организм. Заболевание чаще встречается у детей и протекает тяжелее, чем у пожилых людей. Заболевание чаще всего встречается при несоблюдении санитарных требований. Эпидемиологически опасным считается регистрация заболевания в центрах общественного питания и детских садах. Люди с острой диареей чаще болеют в летне-осенние сезоны. Отсюда и сезонность. Большая часть заболеваемости связана с тем, что воздух благоприятен для высоких температур и размножения микроорганизмов, потребляется людьми без мытья фруктов и овощей, а также с повышенной потребностью в воде.

Ключевые слова: острая диарея, санитария, гигиена, эпидемиология, профилактика, регидратация, обезвоживание, спазмы, шигелла, сальмонелла, ротавирус

Annotation. Acute diarrhea, that is, diarrhea, is common in young children and can be dangerous to their health. Predisposition to the disease is more often observed in boys and girls, especially with anemia, rickets, and iodine deficiency.

The disease can occur in mild, moderate, or severe, sometimes atypical forms, depending on the patient's condition and the nature of the microbe or virus that has entered the body. The disease is more common in children and is more severe than in the elderly. The disease is most often found in cases of non-compliance with sanitary requirements. Epidemiologically dangerous is the registration of the disease in public catering centers and kindergartens. People with acute diarrhea are more likely to get sick in the summer and autumn seasons. Hence the seasonality. Most of the morbidity is due to the fact that the air is favorable for high temperatures and the reproduction of microorganisms, consumed by people without washing fruits and vegetables, as well as with an increased need for water.

Keywords: acute diarrhea, sanitation, hygiene, epidemiology, prevention, rehydration, dehydration, cramps, shigella, salmonella, rotavirus

Kirish. O'tkir diareya – bu odatda 14 kundan kam davom etadigan, suyuq va tez-tez najas chiqarish bilan xarakterlanuvchi holat. Ko'pchilik hollarda infeksiyalarga bog'liq bo'lib, o'z ichiga viruslar, bakteriyalar va parazitlar kiradi. Bu holat dunyo bo'yicha kattalar va bolalarda keng tarqalgan kasallik bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda salomatlikka xavf tug'diradi [1,3].

O'tkir diareya kasallanigi bolalar va yoshi kattalar orasida o'limga olib keluvchi sabablardan biridir. Rivojlanmagan mamlakatlarda o'tkir diareya kasalligi bilan kasallanish va o'lim darajasi bolalarda eng ko'p uchraydi. Masalan, Lotin Amerikasida bolalar hayotining dastlabki 2 yilida diareya bilan kasallanish darajasi yiliga taxminan 2,7 tani tashkil qiladi [1].

O'tkir diareya rivojlanishi bilan kechadigan o'tkir ichak infeksiyalari yuqori ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, yuqori kasallanish, o'lim va ob'ektiv diagnostika qiyinchiliklari tufayli butun dunyoda dolzarb sog'liqni saqlash muammosi hisoblanadi. Bu infeksiyalar qo'zg'atuvchisi bakteriyalar, viruslar va protozoa bo'lishi mumkin va 30 dan ortiq klinik shakllar bilan kechuvchi o'tkir diareya rivojlanishi bilan tavsiflanadi [9]. Sayohatchi diareya deb ataladigan kasallik eng keng tarqalgan o'tkir kasalliklardan biridir. Yuz minglab odamlar, birinchi navbatda, sayyohlar, bir mintaqadan boshqasiga ko'chib o'tishda sayohatchilarning diareyasidan aziyat chekmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bu diareya bilan kasallanganlarning deyarli 20 foizi yotoq rejmda kamida bir kun o'tkazadi, ekskursiyalar, ta'tillar va boshqa tadbirlarni o'tkazib yuboradi, taxminan 40% sayyohlar kasallik sababli o'z rejalarini tuzatishga majbur bo'ladi va faqat 1% sayyohgina kasalxonaga yotqiziladi [10].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab diareya kasalligining taxminan ikki milliard holati qayd etiladi. Har yili 5 yoshgacha bo'lgan 1,9 million bola diareyadan vafot etadi, asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda. Bu ko'rsatkich besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 18 foizini tashkil etadi, ya'ni har kuni 5000 dan ortiq bolalar diareya kasalliklari natijasida vafot etadi. Diareyadan bolalar o'limining 78 % Afrika va Janubi-Sharqiy Osiyoda sodir bo'ladi.

Sanoati rivojlangan mamlakatlarda nisbatan kam sonli bemorlar diareyadan o'lishadi, ammo bu sog'liqni saqlashga katta xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan kasallanishning muhim sababi bo'lib qolmoqda. Bu davlatlarda diareya kasalliklaridan o'lim darajasi so'nggi yigirma yil ichida nisbatan barqaror bo'lib qoldi [11].

Rivojlangan mamlakatlarda diareya etiologiyasida virusli agentlar, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bakterial agentlar ustunlik qiladi. Ko'p hollarda infeksiya ifloslangan suv yoki oziq-ovqat orqali sodir bo'ladi [9].

Kasallikning etiologiyasi va patogenezi.

Etiologiya. O'tkir diareyaga sabab bo'luvchi etiologik agentlarga quyidagilar:

- Viruslar: rotavirus, norovirus, adenovirus va astroviruslar kabi viruslar diareyada keng tarqalgan sabablardan biridir.
- Bakteriyalar: *Escherichia coli* (enterotoksigenik, enterohemorragik, enteroinvaziv) *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Campylobacter* spp. va *Vibrio* spp. kabi patogenlar ham deareyaga sabab bo'lishi mumkin.
- Parazitlar: *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica* va *Cryptosporidium* kabi protozoalar ham o'tkir diareyada ro'l o'ynaydi, ayniqsa immuniteti susayganlarda paydo bo'ladi [1, 5].

Patogenezi. Infeksiyon diareyada suyuqlik va elektrolitlar ichak devoridan normativ darajada so'rilmaydi yoki ortiqcha sekretiya yuz beradi. Quyidagi mexanizmlar ko'pincha ishtirok etadi:

- Sekretor mexanizm: ba'zi bakteriyalar yoki toksinlar (masalan, *Vibrio cholerae* toksini) suyuqlik va elektrolitlarning ichakda sekretiyesini faollashtiradi va so'rinishini sekinlashtiradi.
- Osmotik mexanizm: ichak bo'shlig'ida yaxshi so'rilmaydigan moddalar (masalan shakarlar, oziq-ovqat moddalarini ichakdan normal so'rinishiga to'sqinlik qiluvchi yoki buzadigan omil) osmoslar bosimni oshirib, suvni ichakka tortadi va diareyani keltirib chiqaradi.
- Irritativ yoki invaziv mexanizm: *Shigella*, *Salmonella* kabi bakteriyalar ichak shilliq qavatini zarar qilib, tana to'qimalarining shikastlanish yoki infeksiyasiga javoban immun tizimi tomonidan yuzaga keladigan himoya jarayonini qo'zg'atadi va natijada suyuqlik yo'qotish ortadi.

- Mukozal buzilishlar va transport disfunktsiyasi: patogenlar ichak shilliq devorini shikastlab, elektroion transport mexanizmlarini o'zgartiradi, natijada suv, natriy va xlor ionlarining transporti buziladi [6, 7].

Klinik ko'rinishi.

Diareya pediatriya amaliyotida keng tarqalgan alomatdir. Odatda, normal holatda bola 1 yoshdan oshgan bolalarda kuniga 1-2 marta najas chiqishi kerak; najas formalangan (shakllangan), rangi jigarrang, o'rtacha qattqlikda bo'lishi kerak. Qon, yashil moddalar, shilimshiq, yoki boshqa g'ayritabiiy moddalar bo'lmasligi kerak. Diareya kassaligida bo'lsa najas chastotasi oshadi, u bo'shshadi va hatto suyuq, va tarkibida har xil aralashmalar bo'lishi mumkin. Diareyada najas chastotasining ortishi va najas xarakterining kompleks o'zgarishi kuzatiladi [10].

O'tkir diareyaning asosiy klinik belgilari quyidagilar:

1. Tez-tez va suyuq najas chiqarish: kuniga 3 yoki undan ortiq suyuq najas chiqarish.
2. Isitma: o'tkir infeksiyalar bilan bog'liq bo'lgan diareyada isitma kuzatilishi mumkin.
3. Qorin bo'shlig'ida og'riq va spazmlar: ichak peristaltikasining oshishi natijasida, qorin bo'shlig'ida og'riq va spazmlar paydo bo'lishi mumkin.
4. Belgilari: quruq og'iz, ko'zlarning cho'zilishi, siydik miqdorining kamayishi va bosh aylanishi tanadagi suv va elektrolitlar miqdorining sezilari darajada kamayish holati bo'ladi [1, 5].

Gelmintoz kasalliklarda ham o'tkir kasalliklarda kuzatiladigan belgilar bo'ladi. Parazitar kasalliklar bo'yicha epidemiologik va epizootologik vaziyatlar dunyoning ayrim mamlakatlarida murakkab bo'lib turibdi. Kasalliklar asosan maktabgacha yoshdagi va boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'p uchramoqda. Kasallik belgilari turli-tuman bo'lib tipik belgilar teridagi oq dog'lar, vazn yo'qotish, tungi vaqtlari anal teshigi atrofida qichish paydo bo'lishi hisoblanadi. Og'ir holatlarda bolalarning jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi, minerallar almashuvi buzilishi oqibatida kamqonlik, soch tushishi, tishlarning kareyisga beriluvchanligi, xotiraning pasayishi, tutqanoqlar kuzatilishi mumkin. Bolalar orasida gelmintoz kasalliklarni erta aniqlash yuqorida aytilgan patologik belgilarni oldini olishda va sog'lom avlodni voyaga yetkazishda judayam ahamiyatli [12].

Bakterial ekzotoksinlar keltirib chiqaradigan sekretor diareyada elektrolitlar (xlor, kaliy, natriy) va suyuqlikning enterotsitlar tomonidan ichak devorlaridan gipersekretsiyasi kuzatiladi, shuningdek, so'rilishning buzilishi sodir bo'ladi. Ushbu turdagi diareyaning rivojlanishiga sabab bo'lgan tipik patogenlar vabo vibriionlari va enterotoksigen *Escherichia coli* (*E.coli*) hisoblanadi [13].

Biroq, diareyaga sabab nafaqat oshqozon-ichak traktiga ta'sir qiladigan ichak infeksiyalari bo'lishi mumkin, balki boshqa, nafas olish yo'llari kabi infeksiyalari bo'lishi mumkin. Bunday holda, diareyaga virus va uning toksiniga tananing umumiy reaksiyasining namoyon bo'lishi kuzatiladi [10].

O'tkir diareya - bu tez-tez va suyuq najas chiqarish bilan kechadigan, ko'pincha infeksiyon kelib chiqadigan keng tarqalgan gastroenterologik kasallik bo'lib, dunyo bo'ylab kattalar va bolalarda salomatlikka sezilarli xavf tug'diradi. Uning etiologik agentlariga viruslar (rotavirus, norovirus, adenovirus), bakteriyalar (*Escherichia coli*, *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*, *Vibrio spp.*) va protozoalar (*Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*, *Cryptosporidium*) kiradi. Ushbu patogenlar ichak shilliq qavatiga zarar yetkazib, suv va elektrolitlar so'rilishini buzadi, bu esa diareya va natijada degidratsiya holatiga olib keladi. Patogenezning asosiy mexanizmlari orasida sekretor, osmotik va invaziv jarayonlar mavjud bo'lib, ular ichakning elektrolit va suv transportini o'zgartiradi va tanadagi suv balansining buzilishiga sabab bo'ladi.

Kasallik tashxisi

O'tkir virusli enteritning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar

- a) najasdagi qon va yallig'lanish hujayralarining yo'qligi;
- b) antibakterial terapiya ta'sirining etishmasligi;
- v) o'z-o'zidan sog'ayish qobiliyati.

Najasning konsistensiyasiga, hidiga, hajmiga, undagi qon, yiring, shilimshiq yoki yog' borligiga e'tibor berish kerak. Najasni laboratoriya tekshiruvini quyidagilarni aniqlashga imkon beradi yog' tomchilari (steatoreya), mushak tolalari (kreatoreya) va kraxmal bo'laklari (amiloreya). Ichak hazm tizimining normal

ishlashini, hazm moddalarining soʻrilish jarayonlarining kechishini va gijja tuxumlari, amyobalar bilan zararlanmaganligini tasdiqlashda yordam beradi [13, 14].

Oʻtkir diareyaning tashxisi klinik koʻrinish asosida qoʻyiladi. Biroq, quyidagi holatlarda laboratoriya tekshiruvlari oʻtkazilishi tavsiya etiladi:

Diareyada najasda qon aniqlansa: *Shigella*, *Campylobacter* yoki *Entamoeba histolytica* kabi patogenlarni aniqlash uchun.

Immuniteti susaygan bemorlar: *Cryptosporidium* yoki *Cyclospora* kabi parazitlarni aniqlash uchun.

Ichak kasalliklari endemik boʻlgan davlatlarga sayohat tarixiga ega bemorlar: *Enterotoksigen Escherichia coli* (**ETEC**) kabi patogenlarni aniqlash uchun.

Davolanishga javob bermaydigan diareya: antibiotiklar yoki boshqa tegishli davolashlarga javob bermaydigan diareya holatlarida qoʻshimcha tekshiruvlar oʻtkazilishi kerak [2, 5, 6].

Davolash va oldini olish

Hozirgi vaqtda oʻtkir yuqumli kasallikni davolashda diareya antibiotiklar nisbatan kamroq qoʻllaniladi, shunga qaramay, baʼzi hollarda ular zarur. Bugungi kunda oʻtkir va surunkali diareyani davolashda smektitga asoslangan adsorbentlar katta oʻrin egallaydi [10].

Ogʻiz orqali regidratatsiya terapiyasi (ORT) tegishli diareya holatida suvsizlanishning oldini olish yoki oʻrnini toʻldirish uchun ogʻiz eritmalarni foydalanish. Ogʻiz orqali regidratatsiya terapiyasi oʻtkir gastroenteritni davolashning samarali usuli hisoblanadi, bu rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda kasalxonaga yotqizish zaruratini kamaytiradi [11].

Oʻtkir diareyaning davolash usullari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

Suyuqlik va elektrolitlarni tiklash: eng muhim davolash usuli hisoblanadi. Ogʻir degidratatsiya holatlarida intravenoz suyuqliklar qoʻllaniladi. Yengil va oʻrta darajadagi degidratatsiya holatlarida oral regidratatsion eritmaları tavsiya etiladi.

Antidiareyal preparatlar: loperamid kabi preparatlar simptomatik davolashda qoʻllanilishi mumkin. Biroq, ular infeksiyali diareyada ehtiyotkorlik bilan qoʻllanilishi kerak. [9].

Antibiotiklar: bakterial infeksiyalarni davolashda antibiotiklar qoʻllaniladi. Masalan, *Shigella* infeksiyasida siprofloksatsin yoki azitromitsin tavsiya etiladi. Oʻtkir diareyani oldini olish uchun quyidagi choralarga rioya qilish tavsiya etiladi: Gigiena qoidalariga rioya qilish, qoʻllarni tez-tez yuvish, toza ichimlik suvidan foydalanish va oziq-ovqatni toʻgʻri saqlash. [2].

Emlash: rotavirusga qarshi emlash bolalarda oʻtkir diareya xavfini kamaytiradi.

Suv va sanitariya sharoitlarini yaxshilash, toza ichimlik suvi va sanitariya sharoitlarini yaxshilash diareya kasalliklarini kamaytirishga yordam beradi. [4, 5].

Davolashning eng muhim elementi - yoʻqotilgan suyuqlik va elektrolitlarni tiklash. Ogʻir degidratatsiya holatlarida intravenoz suyuqliklar qoʻllaniladi, yengil va oʻrta darajadagi degidratatsiya holatlarida oral regidratatsion eritmaları yetarli boʻladi. Shuningdek, simptomatik davolash (loperamid, bismut preparatlari) va faqat kerak boʻlganda antibiotiklar qoʻllaniladi, chunki barcha diareya holatlari antibiotikka muhtoj emas. Probiotiklar ichak mikroflorasini tiklashda yordam beradi, ammo ularning samaradorligi tuʻrlicha boʻlishi mumkin.

Xulosa

Oʻtkir diareya - bu keng tarqalgan va koʻpincha oʻz-oʻzidan tuzaladigan holat boʻlishiga qaramay, ayrim hollarda ogʻir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Toʻgʻri tashxis qoʻyish va samarali davolash usullarini qoʻllash bemorning holatini yaxshilashga yordam beradi. Profilaktika choralari esa diareya kasalliklarining oldini olishda muhim rol oʻynaydi.

Klinik koʻrinishlar diareya chastotasi va miqdori oshishi, qprin sohasida ogʻriq va spazmlar, isitma, qayt qilish va ogʻir holatlarda degidratatsiya belgilari bilan namoyon boʻladi. Degidratatsiya ogʻir darajada boʻlsa, qon bosimi pasayishi, siydik miqdorining kamayishi va hayotiy xavf tugʻilishi mumkin. Tashxis koʻpincha klinik belgilarga asoslangan boʻlsa-da, qaysi patogen sabab boʻlganini aniqlash uchun laboratoriya tekshiruvlari, najas bakteriologik tekshiruvi va zarur hollarda PZR diagnostikasi qoʻllaniladi.

Профилактик choralar esa o‘tkir diareyaning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Bular qatoriga: toza ichimlik suvini ishlatish, qo‘l gigiyenasiga rioya qilish, oziq-ovqatni to‘g‘ri saqlash va qayta ishlash, rotavirusga qarshi emlash, hamda sanitariya sharoitlarini yaxshilash kiradi. Shu bilan birga, bolalar va immuniteti susaygan bemorlar uchun qo‘shimcha ehtiyot choralar zarur.

Umuman olganda, o‘tkir diareya - bu tez-tez uchraydigan, lekin to‘g‘ri tashxis qo‘yish, samarali davolash va profilaktika choralarini qo‘llash orqali asoratlaridan saqlanish mumkin bo‘lgan kasallikdir. Suyuqlik va elektrolitlarni o‘z vaqtida tiklash, to‘g‘ri medikamentoz davolash va sanitariya-gigiyena choralar bemor salomatligini saqlash va o‘tkir diareya bilan bog‘liq murakkab oqibatlarining oldini olishda asosiy omillardir.

References:

1. Aranda-Michel J, Giannella RA. Acute diarrhea: a practical review. *Am J Med.* 1999 Jun;106(6):670-6. doi: 10.1016/s0002-9343(99)00128-x.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for the management of acute diarrhea. Health Alert Network (HAN); 2005 Sep 5. Available from: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/25142>.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diarrhea: Common Illness, Global Killer. Available from: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/152306/cdc_152306_DS1.pdf.
4. Lee L. Oral Rehydration, Maintenance, and Nutritional Therapy. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 1992;41(RR-16):1-20. Available from: <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00018677.htm>.
5. Meisenheimer ES. Acute Diarrhea in Adults. *Am Fam Physician.* 2022 Jun 1;105(11):1032-1039. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35839362/>.
6. Pawlowski SW, et al. Diagnosis and Treatment of Acute or Persistent Diarrhea. *Am Fam Physician.* 2009 Jun 15;79(12):1065-1071. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2723735/>.
7. Van Chuc D, et al. Clinical Epidemiology Features and Risk Factors for Acute Diarrhea in Children. *Front Pediatr.* 2023 Apr 6;11:10319457. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10319457/>.
8. World Health Organization. Diarrhea: Why Children Are Still Dying and What Can Be Done. Available from: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593180/en/.
9. Ющук Н.Д., Андреев Д.Н., Кучерявый Ю.А. Острая диарея у взрослых: актуальность проблемы и новые возможности терапии. *ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ: новости, мнения, обучение №4 2017/*.
10. Бельмер С.В., Гасилина Т.В. Диарея у детей: основные причины и пути лечения. *В помощь врачу.* 13.12.2010/.
11. Farthing M., Salam M. Острая диарея у взрослых и детей: глобальная перспектива. *World Gastroenterology Organisation, 2012/*.
12. Seytnazarov M.M., Dauletbayev A.D., Absattarova V.Q. qoraqalpog‘iston respublikasi hududida yashovchi aholi orasida qayd qilingan askaridoz bilan kasallanish ko‘rsatkichlarini retrospektiv taxlil qilish. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL AND APPLIED MICROBIOLOGY”, september 24-25, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17218737/>.
13. Учайкина В.Ф., Шамшевой О.В. *Инфекционные болезни у детей 3-е издание. Москва «ГОЭТАР-медия» 2022/*.
14. Парфенов А.И. Четыре варианта патогенеза и терапии диарею *Терапевтический архив* 12, 2015/.